

Checklist para Política Editoriales de Preprints en Revistas Científicas¹

Lúcia da Silveira
Iratxe Puebla

Esta checklist tiene como objetivo simplificar el trabajo del editor al integrar los preprints en la política editorial de la revista, proporcionando lineamientos claros para asegurar un uso ético, transparente y efectivo de los preprints en el proceso editorial.

Primacía, Novedad y Originalidad

El editor necesita entender claramente sobre primacía, novedad y originalidad con respecto al preprint. Entendiendo que aunque se pierda la primacía y la novedad, el trabajo no pierde su originalidad y relevancia para la comunidad científica.

1. Política Editorial: Sección Preprint

- Se especifica el momento en que se acepta el preprint (antes, simultáneamente o después de la sumisión del manuscrito a la revista).
- Identificar si es mandatorio o no depositar un preprint anteriormente al envío a la revista.
- Si la revista acepta la presentación del manuscrito previamente en servidores de preprints, reconocen la fecha del preprint como aquella en la que se asigna primacía para el trabajo. Adoptando esa fecha de sumisión para el artículo.
- Recomendar una lista de repositorios de preprints adoptados o recomendados por la revista: por ej.: <https://asapbio.org/preprint-servers>
- Identificar si hay alguna exigencia respecto a la licencia aplicada al documento en preprint.

2. Revisión por Pares

- Cuando la sumisión es vía preprint no es posible garantizar la revisión anonimizada. Esa información debe ser adicionada en el apartado de revisión por pares.

3. Ética, Responsabilidad, Transparencia

- Incentiva a los autores a seguir las directrices éticas de [COPE](#) y mantener la integridad de la investigación
- La política promueve la transparencia para evitar prácticas científicas cuestionables, como la falsificación de datos

4. Instrucciones para los Evaluadores

- Incluye instrucciones para que los evaluadores consideren que los preprints son aceptables para evaluación.
- Incluye instrucciones para evaluadores sobre conflictos de interés con relación a los autores del preprint.

5. Instrucciones para los Autores

- Los autores deben especificar si existen diferencias entre el preprint y la versión enviada a la revista, como posibles variaciones en los resultados o la inclusión de autores adicionales. Esta información debe incluirse en dos sitios: a) una nota de pie de página en el manuscrito; b) en la sección correspondiente de la presentación del manuscrito en mensaje detallada para el editor, añadiendo detalles de identificación de autoría.
- Añadir instrucciones indicando que los/las autores/as deben agregar el DOI o URL del preprint en el artículo enviado a la revista durante el envío, e incluir el preprint en la bibliografía del artículo.
- Indicar que la revista acepta el preprint como fuente de información y ese manuscrito debe ser citado y constar en la bibliografía.
- Después de la publicación del artículo, el autor debe añadir el DOI del artículo publicado en los metadatos del preprint, de modo, que los enlaces sean bidireccionales entre el artículo y cualquier preprint, facilitando la referencia cruzada entre ambas versiones.

¹ Estos elementos fueron construidos desde una revisión de escopo en la tesis de Silveira (2023), adaptado para esta checklist en oct. 2024 con colaboración adicional de Iratxe Puebla. Versión primaria disponible en: Silveira, Lúcia da. (2023). *Políticas editoriais de periódicos no ecossistema da ciência aberta: Impactos da avaliação por pares aberta, preprint e dados abertos* (Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS). <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/251928>

Checklist para Política editorial de Preprints em Periódicos Científicos²

Lúcia da Silveira
Iratxe Puebla

Este checklist tem como proposta simplificar o trabalho do editor, integrando os preprints à política editorial da revista, fornecendo diretrizes claras para garantir o uso ético, transparente e eficaz dos preprints no processo editorial.

Primazia, novidade e originalidade

O editor precisa ter um entendimento claro de primazia, novidade e originalidade com relação à pré-impressão. Entender que, mesmo que a primazia e a novidade sejam perdidas, o trabalho não perde sua originalidade e relevância para a comunidade científica.

1. Política editorial: seção de preprint

- É especificado o momento em que a preprint é aceita (se antes, ao mesmo tempo, ou depois do envio do manuscrito ao periódico).
- Identifique se é obrigatório ou não depositar um preprint.
- Se a revista aceitar o envio do manuscrito anteriormente em repositórios de preprint, ela reconhecerá a data da do preprint como a data em que a primazia é atribuída ao artigo. Adotando essa data de envio para o artigo.
- Recomendar uma lista de repositórios de preprints adotados ou recomendados pela revista: por exemplo: <https://asapbio.org/preprint-servers>
- Identifique se há algum requisito de licença aplicado ao documento preprint.

2. Revisão por pares

- Quando o envio é feito por meio de pré-impressão, não é possível garantir uma revisão anônima. Essa informação deve ser adicionada na seção de revisão por pares.

3. Ética, responsabilidade, transparência

- Incentiva os autores a seguir as diretrizes éticas do COPE e a manter a integridade da pesquisa.
- A política promove a transparência para evitar práticas científicas questionáveis, como a falsificação de dados.

4. Instruções para os avaliadores

- Inclui instruções para os avaliadores considerarem os preprints como aceitáveis para avaliação.
- Inclui instruções para revisores sobre conflitos de interesse em relação aos autores do preprint.

5. Instruções aos autores

- Os autores devem especificar se há alguma diferença entre a pré-impressão e a versão enviada à revista, como possíveis variações nos resultados ou a inclusão de outros autores. Essas informações devem ser incluídas em dois locais: a) uma nota de rodapé no manuscrito; b) na seção relevante da submissão do manuscrito em uma mensagem detalhada ao editor, acrescentando detalhes da identificação da autoria.
- Adicione instruções indicando que os autores devem adicionar o DOI ou o URL da pré-impressão no artigo enviado à revista durante a submissão e incluir a pré-impressão na bibliografia do artigo.
- Indicar que a revista aceita o preprint como fonte de informação e que o manuscrito deve ser citado e listado na bibliografia.

² Estes elementos foram construídos a partir de uma revisão do escopo, por Silveira (2023), adaptada para checklist em outubro de 2024 com a colaboração adicional de Iratxe Puebla. Versão preliminar disponível em: Silveira, Lúcia da. (2023). *Políticas editoriais de periódicos no ecossistema da ciência aberta: Impactos da avaliação por pares aberta, preprint e dados abertos* (Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS). <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/251928>

Checklist for Editorial Policy on Preprints in Scientific Journals³

This checklist aims to simplify the editor's work by integrating preprints into the journal's editorial policy, providing clear guidelines to ensure the ethical, transparent, and effective use of preprints in the editorial process.

Primacy, Novelty, and Originality

The editor needs to have a clear understanding of primacy, novelty, and originality with regard to preprints. It is important to understand that even if primacy and novelty are lost, the work does not lose its originality and relevance to the scientific community.

1. Editorial Policy: Preprint Section

- Specify when the preprint is accepted (before, simultaneously with, or after the manuscript is submitted to the journal).
- Identify whether or not it is mandatory to deposit a preprint prior to submission to the journal.
- If the journal accepts the submission of the manuscript previously on preprint servers, they recognize the date of the preprint as the date on which primacy is assigned to the work. Adopting that submission date for the article.
- Recommend a list of preprint repositories adopted or recommended by the journal: e.g., <https://asapbio.org/preprint-servers>
- Identify whether there are any requirements regarding the license applied to the preprint document.

2. Peer Review

- When the submission is via preprint, it is not possible to guarantee anonymous review. This information should be added in the peer review section.

3. Ethics, Responsibility, Transparency

- Encourage authors to follow COPE's ethical guidelines and maintain the integrity of the research.
- The policy promotes transparency to avoid questionable scientific practices, such as data falsification.

4. Instructions for Reviewers

- Includes instructions for reviewers to consider preprints acceptable for review.
- Includes instructions for reviewers on conflicts of interest in relation to the authors of the preprint.

5. Instructions for Authors

- Authors must specify if there are differences between the preprint and the version submitted to the journal, such as possible variations in results or the inclusion of additional authors. This information should be included in two places: a) a footnote in the manuscript; b) in the corresponding section of the manuscript submission in a detailed message to the editor, adding details identifying the authorship.
- Add instructions indicating that authors should add the DOI or URL of the preprint to the article submitted to the journal during submission, and include the preprint in the article's bibliography.
- Indicate that the journal accepts the preprint as a source of information, and that manuscript must be cited and included in the bibliography.
- After publication of the article, the author must add the DOI of the published article to the metadata of the preprint, so that the links are bidirectional between the article and any preprint, facilitating cross-referencing between both versions.

³ These elements were developed based on a review of the scope of Silveira's thesis (2023), adapted for this checklist in October 2024 with additional collaboration from Iratxe Puebla. Primary version available at: Silveira, Lúcia da. (2023). *Políticas editoriais de periódicos no ecossistema da ciência aberta: Impactos da avaliação por pares aberta, preprint e dados abertos* (Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS). <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/251928>